

RECENZIA/REVIEW**TEKELI, J. – TOMAŠ, L. – HOFFMANN, M.: ZÁKON
O SAMOSPRÁVNÝCH KRAJOCH. KOMENTÁR**
(vydanie prvé)

Praha: Wolters Kluwer, 2021,
ISBN: 978-80-7676-206-0, s. 575

<https://doi.org/10.33542/SIC2022-1-13>

Kým problematika obecnej samosprávy je vo vedeckej monografickej, komentárovej, či časopiseckej spisbe spracovávaná pravidelne, regionálna samospráva doposiaľ ostávala akosi mimo komplexného spracovateľského záujmu vedy správneho práva, a to napriek tomu, že svojimi špecifikami v podmienkach Slovenskej republiky ponúka viacero lákavých podnetov na vedecké spracovanie. Postavenie i význam vyšších územných celkov je diskutovanou otázkou. O zmysluplnosti existencii obecnej samosprávy sa už v slovenskej konštitucionalistike i administrativistike nediskutuje, no samosprávne kraje akoby museli neustále obhajovať zmysel svojej existencie. Preto je tematická sféra, ktorú si autori zvolili za predmet svojho záujmu, naozaj širokým priestorom pre veľmi rozmanité závery solídnych vedeckých analýz, hoci aj v podobe komentárovej práce k východiskovej právnej úprave. Predložené dielo je preto jednoznačne aktuálne.

Štruktúru diela nie je potrebné osobitne hodnotiť vzhľadom na to, že je spracované ako komentár k zákonu č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov. Kladne však hodnotím stabilný prístup ku komentovaniu jednotlivých ustanovení, ktorý okrem samotného textu komentára zahŕňa i relevantné odkazy na súvisiacu právnu úpravu, súdnu judikatúru a priliehavú vedeckú a odbornú spisbu. Komentár je prehľadný, čítavý a orientácia v ňom je vzhľadom na logický a ustálený prístup pri komentovaní jednotlivých ustanovení jednoduchá.

Kvalita textu komentára je daná aj zreteľnou snahou autorov o komplexný prístup pri komentovaní. Je evidentné, že autori sa usilovali spracovať dielo, ktorého štúdium si nebude vo veľkej miere vyžadovať paralelné študovanie iných súvisiacich diel, čo je potrebné určite hodnotiť pozitívne. Takto sa autori pri svojej práci celkom prirodzene dostali k interdisciplinárnemu prístupu zahrňujúcemu nielen inštrumentárium vedy správneho práva, ale aj práva ústavného, finančného a v nevyhnutnom rozsahu i civilného. Práce, ktoré si kladú za cieľ sklbiť v čo najväčšej možnej miere vedecko-teoretický prístup s prístupom vychádzajúcim z poznania aktuálnych praktických problémov, sú vždy hodné ocenenia, a to predovšetkým pre náročnosť tohto metodologického prístupu k spracovaniu diela. Takýto prístup zvolili aj autori, čo garantuje, že sa vyhli riziku povrchného deskriptívneho poňatia diela ako celku. Naopak, komentár ponúka hĺbkovú analýzu relevantných tematických segmentov inkorporovaných v komentovanej právnej úprave.

Z obsahového hľadiska konštatujem, že posudzovaný komentár predstavuje tematicky homogénne a komplexné dielo. Zameriava sa teda na všetky podstatné otázky právnej úpravy samosprávnych krajov. Vedecké dielo je po stránke gramatickej i štylistickej spracované na vyhovujúcej úrovni.

Martin Vernarský¹

¹ doc., JUDr., PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Slovenská republika
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Public Administration, Slovak Republic.